

Teilhumanoid: Eine Brücke zwischen industriellen Manipulatoren und humanoiden Robotern

¹Viktorio Malisa ^[0000-0001-5595-0271]

¹F-AR Förderung der Automation und Robotik, Austria

E-Mail: malisa@f-ar.at

Abstract

Gegenwärtig durchläuft die Robotik einen strukturellen Wandel. Einerseits kommen in der Industrie seit 70 Jahren hochspezialisierte klassische Industrieroboter zum Einsatz, andererseits wird weltweit eifrig an humanoiden Systemen geforscht, die jedoch noch nicht marktreif sind. Zwischen diesen beiden Morphologieklassen etabliert sich eine weitere, die bisher nur unzureichend erforscht wurde. Die vorliegende Untersuchung widmet sich der Morphologiekategorie der teilhumanoiden Roboter (im weiteren Text „Teilhumanoid“) bezeichnet werden. Die Grundlage eines Teilhumanoiden bildet ein humanoider Oberkörper, der aus Torso, Armen, Händen und gegebenenfalls einem Kopf besteht. Verschiedene Konfigurationen von Teilhumanoiden entstehen, indem dieser Oberkörper auf einer Trageplattform montiert wird, wobei keine lokomotorische Beinfortbewegung vorgesehen ist. Der humanoide Oberkörper kann mit verschiedenen, in der Automatisierung etablierten Plattformen kombiniert werden. Dadurch ist es möglich, Systeme für spezifische Anforderungen zu konfigurieren. So können Teilhumanoide manipulative Aufgaben mit einer dem Menschen ähnlichen Logik ausführen, ohne die technische und sicherheitstechnische Komplexität der humanoiden Fortbewegung zu übernehmen. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass durch den Einsatz von Teilhumanoiden eine funktionale Lücke geschlossen werden kann, die von klassischen Industrierobotern aufgrund ihrer starren Kinematik und von humanoiden Robotern aufgrund ihrer hohen Komplexität noch nicht abgedeckt werden kann. Der Artikel definiert Teilhumanoide erstmals als eigenständige Kategorie, ordnet sie zwischen industriellen Manipulatoren und Humanoiden ein und analysiert ihre technische Machbarkeit, normative Einbindung sowie industrielle Einsatzpotenziale. Teilhumanoide repräsentieren somit einen praxisnahen Entwicklungsschritt auf dem Weg zur flexiblen, vollhumanoiden Robotik.

Keywords: *Teilhumanoide Roboter, Humanoide Roboter, Stationäre Teilhumanoide, Mobile Teilhumanoide, Teilhumanoide Endeffektor*

1 Einleitung

Die Robotik befindet sich in einer Phase tiefgreifender Transformation. Während Industrieroboter seit Jahrzehnten hochspezialisierte, deterministische und normativ klar geregelte Systeme darstellen [7], rücken humanoide Roboter zunehmend in den Fokus von Forschung und Industrie [1]. Sie versprechen eine flexible, menschenähnliche Interaktion mit realen Arbeitsumgebungen, sind jedoch aufgrund ihrer Komplexität, Kosten und sicherheitstechnischen Herausforderungen bislang nur eingeschränkt einsetzbar [2, 3]. Zwischen diesen beiden etablierten Kategorien – den klassischen Industrierobotern und den vollhumanoiden Systemen – existiert jedoch

eine weitgehend unbeschriebene, aber technologisch relevante Zwischenstufe: Teilhumanoide Roboter.

Teilhumanoide bestehen aus einem humanoiden Oberkörper mit Armen, Sensorik und optional einem Kopf, jedoch ohne humanoide Lokomotion. Sie übernehmen die menschliche Manipulationslogik, ohne die technischen Risiken und den Regelungsaufwand zweibeiniger Fortbewegung zu benötigen. Damit bilden sie eine eigenständige Klasse, die weder als Variation klassischer Industrieroboter noch als unvollständige Form humanoider Roboter verstanden werden kann. Vielmehr schließen Teilhumanoide eine funktionale Lücke, die in der industriellen Praxis zunehmend sichtbar wird: Sie ermöglichen humanoide Interaktion in bestehenden Arbeitsräumen, ohne dass Infrastruktur, Werkzeuge oder Sicherheitskonzepte grundlegend verändert werden müssen.

Trotz ihrer technischen und industriellen Relevanz wurden Teilhumanoide in der Literatur bislang kaum systematisch beschrieben. Weder existiert eine klare Definition dieser Robotikform, noch eine morphologische oder funktionale Einordnung zwischen Industrierobotern und humanoiden Systemen. Dieses Paper adressiert diese Lücke, indem es Teilhumanoide als eigenständige Entwicklungsstufe definiert, ihre Varianten klassifiziert und ihre Bedeutung für die zukünftige humanoide Robotik herausarbeitet. Ziel ist es, eine strukturierte Grundlage zu schaffen, die sowohl für Forschung, Normung und Lehre als auch für industrielle Anwendungen anschlussfähig ist.

Humanoide repräsentieren die komplexeste Form der robotischen Automatisierung, da sie weder über einen inhärent sicheren Endzustand noch über eine zweikanalige deterministische Struktur verfügen. Ihre dynamische Instabilität, die fehlenden sicherheitstechnischen Diagnosemöglichkeiten, die softwarebasierte Balance sowie die mangelnde Normkonformität machen sie grundlegend komplexer als klassische Industrieroboter oder MRK-Systeme (Mensch-Roboter-Kollaboration).c. Demgegenüber können teilhumanoide Systeme als intermediäre Technologie eine Brücke zwischen klassischen Industrierobotern und vollhumanoiden Systemen bilden und sind bereits heute in automatisierten Produktionsumgebungen sicher integrierbar.

2 Von Industrierobotern zu humanoiden Systemen

Der Einsatz von Teilhumanoiden ermöglicht die systematische Erfassung realer Arbeitsplätze und industrieller Tätigkeiten, ohne die Komplexität vollhumanoider Systeme zu erfordern. Aufgrund ihrer Fähigkeiten zur menschlichen Manipulation – sie verfügen über Arme, Hände, Sensorik und Orientierung – können diese Roboter ähnliche Tätigkeiten ausführen wie vollhumanoide Roboter) [4]. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch eine geringere Komplexität, ein optimiertes Risikopotenzial und eine reduzierte Kostenstruktur aus. In der Folge eignen sie sich hervorragend als Datensammler in realen Produktionsumgebungen, in denen klassische Industrieroboter keine relevanten Informationen liefern können und vollhumanoide Systeme noch nicht einsatzfähig sind.

Durch den Einsatz in realen Arbeitsprozessen können Teilhumanoide hochwertige Daten über Greifvorgänge, Werkzeugnutzung, Kraftprofile, Bewegungsabläufe, ergonomische Anforderungen und Umgebungsvariabilität erfassen. Diese Daten sind essenziell, um humanoide Roboter zu entwickeln, die später in menschlichen Arbeitsräumen effektiv funktionieren können. Während Simulationen und Laborversuche der Modellierung idealisierter Szenarien dienen, ermöglichen

teilhmanoide Systeme die Erfassung authentischer, praxisnaher Datensätze [13]. Letztere bilden die Grundlage für robuste KI-Modelle, Greifstrategien und Bewegungsplanung [14, 15].

Teilhmanoide ermöglichen zudem eine kontinuierliche Beobachtung realer Anwendungsfälle, ohne dass ein vollständiger humanoider Roboter physisch anwesend sein muss. Entwickler können somit analysieren, welche Aufgaben sich für die humanoide Manipulation eignen, welche Bewegungen kritisch sind, welche Werkzeuge angepasst werden müssen und welche Sicherheitsanforderungen entstehen. Teilhmanoide fungieren somit als „Sensoren der Humanoiden“: Sie sammeln die Daten, die humanoide Roboter später benötigen, um sicher, effizient und normkonform zu arbeiten.

Insgesamt schaffen sie eine Brücke zwischen der heutigen Industrieautomation und der zukünftigen humanoiden Robotik auf Basis von Daten. Sie ermöglichen es, reale Arbeitsplätze zu verstehen, bevor vollhmanoide Systeme dort eingesetzt werden. Somit bilden sie die Grundlage für eine realistische, praxisorientierte Weiterentwicklung humanoider Technologien.

2.1 Definition und Abgrenzung der Teilhmanoiden

In der Robotik vollzieht sich derzeit der Übergang von klassischen Industrierobotern zu humanoiden Systemen. Zwischen diesen beiden etablierten Kategorien gibt es jedoch eine bislang nicht definierte, aber technologisch relevante Zwischenstufe: die Teilhmanoide. Um diese von den bestehenden Robotikformen abzugrenzen und die wissenschaftliche und industrielle Notwendigkeit dieser Kategorie zu begründen, wird der Begriff „Teilhmanoide“ eingeführt. Teilhmanoide sind Roboter, die über einen humanoiden Oberkörper – bestehend aus Torso, Armen, Händen und gegebenenfalls einem Kopf (siehe Abbildung 1) – verfügen, jedoch keine humanoide Fortbewegung ausführen können. Falls vorhanden, erfolgt ihre Fortbewegung über nicht humanoide Beinfortbewegung. Der humanoide Oberkörper ermöglicht eine menschenähnliche Manipulation, Werkzeugnutzung und Interaktion in realen Arbeitsumgebungen. Da auf zweibeinige Fortbewegung verzichtet wird, werden die Komplexität, Instabilität und sicherheitstechnischen Herausforderungen vermieden, die mit humanoiden Robotern verbunden sind [1,2]. Teilhmanoide stellen somit eine eigenständige morphologische Kategorie dar, die humanoide Manipulationsfähigkeiten mit industrietauglicher Stabilität und Integrationsfähigkeit vereint.

Abb. 1: Oberkörper des Humanoiden als Grundbaustein eines Teilhmanoiden

Abbildung 1 zeigt den humanoiden Oberkörper als modularen Grundbaustein eines Teilhumanoiden. Zu sehen sind die funktionalen Segmente sowie die mechanischen Schnittstellen für Neigung, Rotation und Flanschverbindung. Durch diese Konfiguration kann der Oberkörper als unvollständige Maschine in unterschiedliche Trägerplattformen integriert werden. Somit bildet er die Grundlage für variabel kombinierbare, normkonforme Teilhumanoide in industriellen Anwendungen und ermöglicht eine variantenreiche Automatisierung.

2.2 Abgrenzung zu Industrierobotern

Klassische Industrieroboter unterscheiden sich grundlegend von Teilhumanoiden. Sie verfügen über eine nicht humanoide, hochspezialisierte Kinematik, arbeiten deterministisch, sind fest installiert oder linear geführt und für klar definierte, wiederholbare Aufgaben optimiert. Ihre Konstruktion und ihr Einsatz sind durch die Roboternormen vollständig abgedeckt [7, 8]. Teilhumanoide besitzen dagegen eine humanoide Kinematik mit Schultergelenken, Armen und Händen, kombiniert mit multimodaler Wahrnehmung in Form von Kameras, Tiefen- und Kraftsensoren. Dadurch ermöglichen sie eine menschenähnliche Bewegungslogik, eine flexible Interaktion mit Werkzeugen und Objekten sowie eine deutlich höhere Aufgabenvariabilität in unstrukturierten Umgebungen [4]. Während Industrieroboter primär präzise, wiederholbare Bewegungen ausführen, sind Teilhumanoide für adaptive, kontextabhängige Manipulation in menschlichen Arbeitsräumen ausgelegt.

2.3 Abgrenzung dynamisch stabile industrielle mobile Roboter (DSIMR)

Im klassischen Sinne sind humanoide Roboter dynamisch stabilisierte, zweibeinig mobile Systeme. Sie verfügen über eine zweibeinige Fortbewegung, eine komplexe Ganzkörperregelung und eine kontinuierliche Balancekontrolle. Dies stellt hohe Anforderungen an die Energieversorgung und Rechenleistung [1, 2]. Da diese Systeme ihre Stabilität permanent aktiv regeln müssen, ist ihre Verifizierbarkeit und sicherheitstechnische Bewertung im industriellen Umfeld erheblich erschwert. Teilhumanoide verzichten bewusst auf diese Fortbewegung und die damit verbundenen Anforderungen an die dynamische Stabilität. Sie nutzen stabile Standflächen, benötigen keine Balancekontrolle und vermeiden die komplexe Ganzkörperkoordination vollständig. Dadurch sind sie mechanisch robuster, sicherheitstechnisch besser beherrschbar, ökonomischer und normativ anschlussfähiger. Somit übernehmen sie die humanoide Manipulation – also die Steuerung von Armen, Händen und Werkzeugen –, ohne die technischen Risiken, Kosten und regulatorischen Unsicherheiten der humanoiden Lokomotion tragen zu müssen.

2.4 Notwendigkeit einer eigenen Kategorie

Die Einführung der Kategorie „Teilhumanoide“ ist notwendig, um eine strukturelle Lücke in der Robotik zu schließen und eine Verbindung zwischen den bisherigen, etablierten Automatisierungselementen und den vollhumanoiden Robotern herzustellen.

Teilhumanoide stellen eine Zwischenstufe zwischen starren Industrierobotern und komplexen humanoiden Robotern dar. Sie ermöglichen eine humanoide Manipulation, bleiben dabei aber technisch stabil und sind bereits jetzt beherrschbar.

Normen für humanoide Roboter befinden sich hingegen noch in der Entwicklung (z.B. ISO 25785-1 für dynamisch stabile mobile Roboter) [10]. Teilhumanoide Roboter können dagegen weitgehend unter bestehenden Normen betrieben werden [7, 8, 9].

Für viele reale Aufgaben ist eine humanoide Manipulation erforderlich, eine humanoide Fortbewegung jedoch nicht an jedem Arbeitsplatz. Teilhumanoide Roboter sind hier die realistische Lösung. Sie lassen sich leichter in bestehende Systeme integrieren.

Sie können reale Daten über Arbeitsplätze, Werkzeuge, Kraftprofile und Interaktionsmuster sammeln. Diese Daten können wiederum für die Entwicklung und Optimierung humanoider Roboter genutzt werden [13, 14, 15].

2.5 Einordnung im Gesamtsystem der Robotik

Teilhumanoide bilden eine evolutionäre Zwischenstufe: siehe Abbildung 2: 1-Industrieroboter, 2-Teilhumanoide, 3- Humanoide.

Teilhumanoide verbinden demnach die Stabilität und Normkonformität der klassischen Robotik mit der Flexibilität und Interaktionsfähigkeit humanoider Systeme. Die Schaffung einer Verbindung zwischen zwei Bereichen der Produktionsautomatisierung führt zur Steigerung der Anpassungsfähigkeit an Produkt und Produktionsleistung.

Abb. 2: Teilhumanoide als Brücke zwischen Industrieroboter und Humanoiden

Industrieroboter haben sich seit 70 Jahren in nahezu allen Fertigungsumgebungen etabliert, da sie hohe Präzision, Wiederholgenauigkeit und Prozessstabilität bieten. Das Produktportfolio umfasst eine breite Palette an Gewichtsklassen, angefangen bei Leichtlastrobotern für die Elektronik- und Laborautomation bis hin zu Schwerlastrobotern für den Karosseriebau, die Herstellung von Gussformen oder die Bearbeitung von tonnenschweren Großbauteilen. Ihre besondere Stärke liegt in klar strukturierten und präzisen definierten Arbeitsbereichen. In den zuvor genannten Bereichen führt sie spezialisierte Aufgaben mit hoher Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit aus. Darüber hinaus ist es in MRK-Systemen möglich, eine sichere Zusammenarbeit mit Menschen zu gewährleisten [5, 9].

Humanoide Roboter zielen darauf ab, Tätigkeiten in menschlichen Arbeitsbereichen zu übernehmen, ohne dass eine Umgestaltung oder Neugestaltung der Arbeitsbereiche erforderlich ist. Mit ihren zwei Armen und Händen sowie ihrer menschlichen Reichweite sollen sie in der Lage sein, Werkzeuge zu bedienen, variable Objekte zu greifen und in unstrukturierten Umgebungen zu agieren [1, 4]. Handhabbare Objekte sind auf Größen beschränkt, die von Menschen händelbar sind.

Gleichzeitig stehen die Roboter vor erheblichen Herausforderungen: komplexe Lokomotion, Ganzkörperkoordination und Sicherheitsanforderungen. Obwohl sie technologisch vielversprechend sind, ist ihre industrielle Einsetzbarkeit derzeit noch stark eingeschränkt, da Normen, Stabilität und Wirtschaftlichkeit sich noch in der Entwicklung befinden [2, 3, 10].

Teilhumanoide verbinden die industrielle Reife klassischer Robotik mit der Flexibilität humanoider Manipulation. Der Verzicht auf Beine reduziert die Komplexität, den Energiebedarf und die Sicherheitsrisiken, wobei die entscheidenden Fähigkeiten des Humanoiden, wie die beidhändige Manipulation, die Nutzung von Werkzeugen und die Arbeit in menschlichen Höhen, erhalten bleiben. Die Integration dieser Systeme in bestehende Strukturen, ihre normative Einordnung und der wirtschaftliche Betrieb werden als einfacher erachtet, da eine größere Nähe zu bestehenden Roboternormen festgestellt werden kann [7,8,9]. Die in dieser Arbeit dargelegte Position impliziert, dass Teilhumanoide einen evidenten Platz einnehmen, nämlich als realistische und unmittelbar einsetzbare intermediäre Stufe zwischen Industrierobotern und vollhumanoiden Systemen, wie es die Abbildung 2 veranschaulicht.

3 Morphologische Klassifikation der Teilhumanoiden

Die Klasse der Teilhumanoiden umfasst humanoide Oberkörper, die ohne humanoide Lokomotion arbeiten und deren Mobilität, Reichweite und Einsatzlogik durch die jeweilige Trägerstruktur bestimmt wird. Im Gegensatz zu klassischen Industrierobotern verfügen Teilhumanoide über menschenähnliche Manipulationsfähigkeiten, multimodale Sensorik und eine anthropomorphe Bewegungslogik [4]. Gleichzeitig vermeiden sie die Komplexität, Instabilität und sicherheitstechnischen Herausforderungen vollhumanoider Systeme [1,2]. Die folgende morphologische Klassifikation beschreibt alle relevanten Ausprägungen stationärer, mobiler, kollaborativer, teleoperierter und semi-autonomer Teilhumanoiden.

Grundlegende morphologische Klassifikation der Teilhumanoiden:

- Stationäre teilhumanoide Roboter
- Mobile teilhumanoide Roboter
- Teilhumanoider Endeffektor eines industriellen Manipulators

Der Teilhumanoide bildet somit eine Brücke zwischen dem klassischen Industrieroboter, dem mobilen Roboter und dem Humanoiden.

3.1 Stationäre Teilhumanoide

Stationäre Teilhumanoide sind fest auf einer mechanischen Struktur montierte, nicht eigenständig mobile humanoide Oberkörper. Sie arbeiten in einem lokal begrenzten, definierten Arbeitsraum, dessen Erreichbarkeit durch die Arme und Hände bestimmt ist [6,]. Ihre Funktion entspricht der eines humanoiden Manipulators. Dieser ist ähnlich wie ein klassischer Industrieroboter an einem festen Punkt verankert, arbeitet jedoch mit menschenähnlicher Kinematik und Sensorik.

Somit stellen sie die einfachste und stabilste Form der Teilhumanoiden dar. Sie bilden die unterste Entwicklungsstufe zwischen Manipulatoren und humanoiden Robotern. Sie können an Arbeitsplätzen eingesetzt werden, die ursprünglich für Menschen konzipiert wurden. In Abbildung 3 sind einige Varianten stationärer Teilhumanoiden zu sehen.

Abb. 3: Stationäre Teilhumanoiden

1 – Oberkörper des Humanoiden am Sockel, 2 - auf einem Teleskopzylinder,
3 – auf einer Hubvorrichtung, 4- auf Decke montiert

3.2 Mobile Teilhumanoide

Mobile Teilhumanoide zeichnen sich durch eine Verbindung eines humanoiden Oberkörpers mit einer mobilen Plattform aus. Sie gestatten eine humanoide Manipulation in größeren Arbeitsbereichen, ohne dass die komplexe, zweibeinige Fortbewegung erforderlich ist. Die Realisierung der Mobilität erfolgt auf Plattformen, die unterschiedliche Fahrwerkskonzepte, Lenkungen und Rollen aufweisen. Für diese mobilen Plattformen gelten sicherheitstechnische Anforderungen gemäß ISO 3691-4 [16].

Abb. 4: Mobile teilhumanoiden Roboter

1–Teilhumanoide für Transportaufgaben, 2–Teilhumanoide für MRK-Systeme,
3–Teilhumanoide mit Teleskop-Hubvorrichtung, 4–Teilhumanoide mit Streckkinematik

Es werden verschiedene Varianten mobiler Teilhumanoide mit unterschiedlichen Hub-, Neige- und Rotationsmechanismen präsentiert. Die Abbildung 4 zeigt die Integration humanoider Oberkörper auf mobilen Plattformen. Das Bewegungsprinzip dieser mobilen Teilhumanoiden basiert auf einer Kombination aus horizontaler Verfahrbewegung, vertikaler Hubbewegung, Rotationsachsen und humanoider Manipulation. Die gezeigten Konfigurationen verdeutlichen, wie Trägerplattformen unterschiedliche Freiheitsgrade bereitstellen. Mobile Teilhumanoide sind modular integrierte

Manipulationssysteme [11]. Die dargestellten Varianten zeigen stabile, normativ anschlussfähige Plattformen, die eine humanoide Manipulation ermöglichen, ohne die sicherheitstechnischen Risiken dynamischer humanoider Lokomotion zu übernehmen.

3.3 Teilhumanoider Endeffektor eines Industrieroboters

Ein teilhumanoider Endeffektor vereint die Kraft und Präzision eines Industrieroboters mit der Geschicklichkeit eines humanoiden Systems – bei drastisch geringerer Komplexität, besseren Normbedingungen und höherer Wirtschaftlichkeit.

Ein teilhumanoider Endeffektor – siehe Abbildung 5 -ist ein humanoid aufgebauter Manipulator, der als Werkzeug an der Flanschschnittstelle eines Industrieroboters montiert wird und dessen menschähnliche Greif-, Manipulations- und Interaktionsfähigkeiten nutzt, während Positionierung, Kraft, Stabilität und sicherheitstechnische Funktionen vollständig durch die industrielle Roboterkinematik bereitgestellt werden [6, 7]. Er kombiniert die Geschicklichkeit humanoider Oberkörper (Arme, Hände, Sensorik, Werkzeugbedienung) mit der Präzision, Traglast und Normkonformität klassischer Industrieroboter und stellt damit eine eigenständige, zwischen Industrierobotern und humanoiden Robotern angesiedelte Kategorie dar.

Abb. 5 Teilhumanoider Endeffektor eines Industrieroboters
1– auf dem Knickarmroboter, 2- auf dem Portalroboter, 3- auf dem SCARA-Roboter

Eine Sonderform ist der teilhumanoiden Oberkörper als Endeffektor eines Industrieroboters. Er erweitert die klassische Roboterkinematik um humanoide Manipulationsfähigkeiten, bleibt jedoch funktional und normativ ein hybrides System zwischen beiden Kategorien.

4 Industrielle Einsatzpotenziale von Teilhumanoiden

Teilhumanoiden haben breite, realistische und sofort erschließbare Einsatzpotenziale, weil sie die humanoide Manipulationsfähigkeit bieten, aber ohne die Komplexität der humanoiden Lokomotion. Dadurch entstehen Anwendungen, die über Industrieroboter hinausgehen, aber unterhalb der Anforderungen vollhumanoider Systeme bleiben – technisch, wirtschaftlich und normativ.

Abb. 6 Teilhumanoid über Transportband zur Sortierung von Objekten

Das dargestellte System – Abbildung 6 - zeigt ein humanoides Oberteil, das fest über einem Transportband montiert ist und dort Sortier-, Greif- und Manipulationsaufgaben übernimmt. Dieses Oberteil verfügt über humanoide Arme, Hände und Sensorik. Es ist damit ein typisches Beispiel eines Teilhumanoiden, der als unvollständige Maschine in eine bestehende Anlage integriert wird.

Der Teilhumanoid übernimmt Tätigkeiten, die bisher ausschließlich Menschen vorbehalten waren: das Erkennen, Greifen, Drehen, Ablegen und Sortieren unterschiedlich geformter Objekte wie Briefe, Pakete, Sendungen, Wertstoffe oder Müllfraktionen. Durch seine humanoide Kinematik kann er mit variantenreichen, unstrukturierten Objekten umgehen, ohne dass spezielle Greifer oder komplexe Zuführmechanismen notwendig sind [4, 15].

*Abb. 7 Teilhumanoid in einer Roboterzelle zwischen menschlichen Materialflüssen
Sicherheits-elemente: a,c – Lichtschranke, b – Schutzgitter*

Die Abbildung 7 zeigt eine Produktionszelle, in der ein teilhumanoider Roboter zentral positioniert ist und Bearbeitungs- bzw. Montageschritte durchführt. Links (Abb. 7, 1) befindet sich ein Mensch, der Rohlinge oder Halbfertigprodukte in die Zelle einschleust. Rechts (Abb. 7, 3) steht ein weiterer Mensch, der die fertig bearbeiteten Teile entgegennimmt oder weitertransportiert. Der teilhumanoider Roboter übernimmt damit die eigentliche wertschöpfende Tätigkeit innerhalb der

Zelle, während die Menschen ausschließlich für die Materialbereitstellung und den Abtransport zuständig sind. Die Darstellung verdeutlicht ein hybrides Produktionskonzept, bei dem ein teilhumanoides System die repetitive oder ergonomisch ungünstige Arbeit übernimmt, während die Menschen den Materialfluss sicherstellen [5, 12].

Abb. 8: Teilhumanoide bei der Waren-Kommissionierung auf Palette

Die Abbildung 8 zeigt ein teilhumanoides robotisches System, das auf einer mobilen Plattform montiert ist und mit einem mehrstufigen Regalsystem interagiert. Der Roboterarm greift in verschiedene Ebenen des Regals hinein, um unterschiedlich große Objekte zu entnehmen oder abzulegen. Die dargestellten Bewegungsbahnen verdeutlichen, dass der Roboter flexibel in Höhe, Tiefe und Reichweite arbeiten kann. Vor dem Regal befindet sich eine Ablage- oder Übergabeplattform, auf der Objekte sortiert oder zwischengelagert werden. Die Darstellung zeigt ein typisches Anwendungsszenario für teilhumanoid Manipulatoren: das autonome Handling variabler Objekte in bestehenden, menschlich gestalteten Lager- oder Produktionsumgebungen, ohne dass diese strukturell angepasst werden müssen [11, 13].

Abb. 9: Teilhumanoide Endeffektor auf Knickarmroboter in einer Zelle

Die Abbildung 9 zeigt eine Palettierzelle, in der ein teilhumanoider Oberkörper als Endeffektor auf einem Industrieroboter montiert ist. Links gelangen Rohlinge über ein Transportband in die Zelle,

wo der teilhumanoide Manipulator sie aufnimmt. Rechts werden die fertig bearbeiteten oder sortierten Teile auf einer Palette abgelegt und für den Abtransport bereitgestellt. Die gestrichelten Kreisbögen markieren den Arbeitsraum des Industrieroboters, der die Reichweite und Positionierung des humanoiden Oberkörpers übernimmt. Die Darstellung macht sichtbar, dass der humanoide Oberkörper nicht autonom steht, sondern als flexibler, menschenähnlicher Greif- und Manipulationskopf auf einer industriellen Kinematik dient. Dadurch kombiniert die Zelle die Präzision und Traglast eines Industrieroboters mit der Geschicklichkeit humanoider Manipulation und ermöglicht einen durchgängigen Materialfluss von der Zuführung bis zur Palettierung.

Abb.10: Mensch-Robot-Kollaboration (A) und Mobile Teilhumanoide mit Roboter Kollaboration (B)

MRK – Mensch-Roboter-Kollaboration (Abb. 10A) Im linken Szenario arbeitet ein menschlicher Bediener direkt im gemeinsamen Arbeitsraum mit einem stationären Roboterarm. Die Sicherheitsarchitektur besteht aus definierten Kollisionszonen, einem Scannerfeld und einer physischen Barriere, die den Interaktionsbereich strukturiert. Der Mensch befindet sich innerhalb der gelb markierten Schutz- und Überwachungszonen, wodurch der Roboter seine Geschwindigkeit oder Bewegung abhängig von der menschlichen Position anpassen muss [5, 9]. Dieses Setup zeigt eine klassische MRK-Situation, bei der Mensch und Roboter gleichzeitig im selben Raum tätig sind und sicherheitstechnisch eng aufeinander abgestimmt werden müssen.

RRK – Roboter-Roboter-Kollaboration (Abb. 10 B) Im rechten Szenario wird der menschliche Bediener durch ein mobiles robotisches System ersetzt, das mit dem stationären Roboterarm interagiert. Die Sicherheitszonen bleiben bestehen, jedoch entfällt die menschliche Gefährdung, wodurch der Prozess stabiler, vorhersehbarer und normativ einfacher abzusichern ist. Beide Roboter arbeiten innerhalb eines gemeinsamen Arbeitsbereichs, ohne dass dynamische menschliche Bewegungen berücksichtigt werden müssen. Dieses Setup repräsentiert eine RRK-Umgebung, in der zwei Robotersysteme koordiniert zusammenarbeiten und höhere Prozessgeschwindigkeit, Wiederholbarkeit und Sicherheit ermöglichen. Teilhumanoiden kann mit mehreren kollaborierenden Arbeitsplätzen kollaborieren, und auch Teile holen und die fertigen Teile woanders bringen.

Abb.11 MRK-System Mensch – Teilhumanoide
 A – Mensch mit stationärem Teilhumanoide, Kollaboration,
 B – Mensch-mobilen Teilhumanoide-Kollaboration

In Abbildung 11, Szenario A, arbeitet ein Mensch mit einem stationären Teilhumanoiden zusammen. Dieser ist festmontiert, in diesem Fall auf einem Sockel. Er verfügt über humanoide Arme und arbeitet in seiner Reichweite. Ein Schutzzaun und Sensoren sichern den Kollaborationsraum ab. Die Interaktion findet in einem räumlich definierten, stabilen Arbeitsbereich statt.

Typische Merkmale dieses MRK-Systems sind:

- Sicherheitszonen (Annäherungszonen, Geschwindigkeits- und Kraftbegrenzung) lassen sich technisch planen und definieren, vergleichbar mit der Kollaboration mit einem klassischen Industrieroboter [5, 9].
- Ein physischer Schutz kann eingesetzt werden, um sich einerseits in dem nicht kollaborierenden Bereich schnell bewegen zu können und um sich andererseits gegen unbeteiligte Personen zu schützen.

Die Kollaboration ist technisch und normativ leichter beherrschbar, da die Risiken ausschließlich aus den Armbewegungen resultieren. - Stationäre Teilhumanoide eignen sich besonders für Montage-, Handling- und Sortieraufgaben.

In Abbildung 11 (Szenario B) ist zu sehen, wie ein Mensch mit einem mobilen Teilhumanoiden zusammenarbeitet. Dieser ist mit dem humanoiden Oberteil auf einer mobilen Plattform befestigt. Dadurch ergibt sich ein dynamischer, veränderlicher Arbeitsraum, in dem der Roboter seine Position aktiv verändern kann.

Typische Merkmale für eine solche Kollaboration sind:

- Der Teilhumanoid bleibt auf einer definierten Position stehen oder wird aus der Ferne aktiv gestoppt.
- Sicherheitszonen müssen sowohl die Armbewegungen als auch die mobile Basis berücksichtigen [9].

- In dieser Kollaboration ist eine Kollision mit dem Roboter möglich. In den Kollisionspunkten werden die Kollisionskräfte und -drücke für den Zusammenstoß mit einzelnen Körpersegmenten gemäß ISO/TR 15066 begrenzt [9].

Mobile Teilhumanoide können Aufgaben übernehmen, die sowohl Manipulation als auch Ortsveränderung erfordern, beispielsweise Materialtransport, Kommissionierung, Assistenz in variablen Arbeitsbereichen oder Serviceaufgaben.

Stationäre Teilhumanoide (Abb. 11A) ermöglichen eine klar begrenzte und normativ gut beherrschbare Mensch-Roboter-Kollaboration. Mobile Teilhumanoide (Abb. 11B) erlauben eine flexible und dynamische Kollaboration, die jedoch höhere Anforderungen an Wahrnehmung, Sicherheit und Bewegungsplanung stellt.

5 Schlussfolgerung

Teilhumanoide Roboter stellen eine bislang fehlende, aber technologisch und industriell hoch relevante Zwischenstufe zwischen klassischen Industrierobotern und vollhumanoiden Systemen dar [4, 6]. Sie verbinden die humanoide Manipulationslogik – also Arme, Hände, Sensorik und Interaktion mit realen Arbeitsumgebungen – mit der mechanischen Stabilität und normativen Beherrschbarkeit etablierter Robotik [7, 8]. Dadurch können Aufgaben ausgeführt werden, die mit bisherigen Automatisierungslösungen auf Basis von Industrierobotern aufgrund ihrer Kinematik nicht realisierbar sind und für die der Einsatz humanoider Roboter aufgrund ihrer Komplexität, der damit verbundenen Kosten und der sicherheitstechnischen Anforderungen noch nicht wirtschaftlich ist [1, 2, 3].

Teilhumanoide Roboter dürfen nicht mit humanoiden Robotern verwechselt werden. „Teilhumanoid“ ist nicht „Humanoid“ – es handelt sich um zwei unterschiedliche Kategorien. Während teilhumanoide Systeme bereits heute Standardkomponenten der Automatisierung sind, steht die Entwicklung sicherer humanoider Roboter noch am Anfang. Die Normung für dynamisch stabile mobile Roboter, wie sie in ISO 25785-1 adressiert wird [10], ist ein Indikator dafür, dass diese Systeme noch nicht den gleichen Reifegrad erreicht haben wie klassische Industrieroboter

Wie gezeigt wird, bilden teilhumanoide Roboter eine eigenständige morphologische Kategorie, die sich klar von Industrierobotern und humanoiden Robotern abgrenzen lässt. Ihre verschiedenen Ausführungen – stationär, mobil, kollaborativ, autonom oder teleoperiert – eröffnen ein breites Spektrum industrieller Einsatzmöglichkeiten. Gleichzeitig sind sie für Anlagenplaner und Systemintegratoren leichter integrierbar und für unterschiedliche Aufgaben einsetzbar. Zudem ist die Schulung von Bedienern und Wartungspersonal einfacher, da sie auf bekannten Automatisierungskonzepten aufbauen [6, 12].

Teilhumanoide Roboter besitzen eine besondere wissenschaftliche Bedeutung, da sie die Erfassung realer Arbeitsprozesse, Greifvorgänge, Kraftprofile und Interaktionsmuster unter industriellen Bedingungen ermöglichen [13,14,15]. Diese Daten sind eine essentielle Grundlage für die Entwicklung humanoider Systeme, die in denselben Arbeitsräumen eingesetzt werden. Teilhumanoide fungieren somit als praxisnahe Datensammler, um humanoide Manipulationen zu erforschen und diese in vollhumanoiden Robotern zu integrieren.

Teilhumanoide Systeme schaffen die industrielle Datenbasis, die vollhumanoide Roboter benötigen. Durch ihren normkonformen Einsatz in vielen Industrien und Applikationen generieren sie die realen Manipulations-, Kraft- und Prozessdaten, die für das Training und die Steuerung humanoider Roboter unverzichtbar sind [13, 14].

Insgesamt stellen Teilhumanoide eine realistische, wirtschaftliche und sicherheitstechnisch beherrschbare Brücke zwischen deterministischer Industrieautomation und adaptiver humanoider Robotik dar. Ihre systematische Beschreibung und Einordnung, wie sie in diesem Paper vorgenommen wurde, ist ein notwendiger Schritt, um die zukünftige Entwicklung humanoider Technologien strukturiert, normkonform und praxisorientiert voranzutreiben. Teilhumanoide markieren somit nicht das Ende, sondern den Beginn eines evolutionären Pfads, der die Einführung humanoider Systeme in reale industrielle Umgebungen nachhaltig vorbereitet.

Referenzen

- [1] S. Kajita, H. Hirukawa, K. Harada, and K. Yokoi, *Introduction to Humanoid Robotics*. Berlin, Germany: Springer, 2014. Online: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-54536-8>
- [2] K. Kaneko, F. Kanehiro, S. Kajita, H. Hirukawa, T. Kawasaki, M. Hirata, K. Akachi, and T. Isozumi, "Humanoid Robot HRP-2," in *Proc. IEEE Int. Conf. Robot. Autom. (ICRA)*, New Orleans, LA, USA, 2004, pp. 1083–1090. Online: <https://ieeexplore.ieee.org/document/1307969>
- [3] S. Kuindersma, R. Deits, M. Fallon, A. Valenzuela, H. Dai, F. Permenter, T. Koolen, P. Marion, and R. Tedrake, "Optimization-based locomotion planning for the Atlas robot," *Auton. Robots*, vol. 40, no. 3, pp. 429–455, 2016. Online: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10514-015-9479-3>
- [4] A. Billard and D. Kragic, "Trends and challenges in robot manipulation," *Sci. Robot.*, vol. 4, no. 27, Art. no. eaau5592, 2019. Online: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.aat8414>
- [5] P. A. Lasota, T. Fong, and J. A. Shah, "A survey of safe human-robot interaction," *Found. Trends Robot.*, vol. 5, no. 4, pp. 267–379, 2017. Online: <https://doi.org/10.1561/23000000052>
- [6] B. Siciliano and O. Khatib, Eds., *Springer Handbook of Robotics*, 2nd ed. Berlin, Germany: Springer, 2016. Online: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-32552-1>
- [7] ISO 10218-1:2025 – Robots and robotic devices – Safety requirements for industrial robots – Part 1: Robots. Geneva, Switzerland: ISO, 2011. Online: <https://www.iso.org/standard/73933.html>
- [8] ISO 10218-2:2025 – Robots and robotic devices – Safety requirements for industrial robots – Part 2: Robot systems and integration. Geneva, Switzerland: ISO, 2011. Online: <https://www.iso.org/standard/73934.html>
- [9] ISO/TS 15066:2016 – Robots and robotic devices – Collaborative robots. Geneva, Switzerland: ISO, 2016. Online: <https://www.iso.org/standard/62996.html>
- [10] ISO 25785-1 (in Entwicklung) – Robotics – Safety requirements for industrial mobile robots with actively controlled stability – Part 1: Robots. Geneva, Switzerland: Online: <https://www.iso.org/standard/91469.html>.
- [11] Y. Yamamoto and X. Yun, "Effect of the dynamic interaction on coordinated control of mobile manipulator," *IEEE Trans. Robot. Autom.*, vol. 12, no. 5, pp. 816–824, Oct. 1996.
- [12] T. B. Sheridan, "Human–robot interaction: Status and challenges," *Hum. Factors*, vol. 58, no. 4, pp. 525–532, 2016. Online: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0018720816644364>
- [13] T. Osa, J. Pajarinen, G. Neumann, J. A. Bagnell, P. Abbeel, and J. Peters, "An algorithmic perspective on imitation learning in robotics," *Annu. Rev. Control Robot. Auton. Syst.*, vol. 1, pp. 267–294, 2018. Online: <https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-control-060117-105043v>

- [13] T. Osa, J. Pajarinen, G. Neumann, J. A. Bagnell, P. Abbeel, and J. Peters, "An algorithmic perspective on imitation learning," *Found. Trends Robot.*, vol. 7, no. 1-2, pp. 1–179, 2018, doi: 10.1561/23000000053. Online: <https://doi.org/10.1561/23000000053>
- [14] S. Levine, C. Finn, T. Darrell, and P. Abbeel, "End-to-end training of deep visuomotor policies," *J. Mach. Learn. Res.*, vol. 17, no. 1, pp. 1334–1373, 2016. Online: <https://jmlr.org/papers/v17/15-522.html>
- [15] A. Zeng, S. Song, S. Welker, J. Lee, A. Rodriguez, and T. Funkhouser, "Learning synergies between pushing and grasping," in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intell. Robots Syst. (IROS)*, Madrid, Spain, 2018, pp. 1–8. Online: <https://arxiv.org/abs/1803.09956>
- [16] ISO 3691-4:2023 – Industrial trucks – Safety requirements and verification – Part 4: Driverless industrial trucks and their systems. Geneva, Switzerland: ISO, 2020. Online: <https://www.iso.org/standard/83545.html>